

Вакцинация при аутоиммунных ревматических заболеваниях

Муравьев Ю.В., ORCID: 0000-0001-5394-883X

Лебедева В.В., ORCID: 0000-0001-8338-5441

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия

Резюме. Показана эволюция представлений о вакцинации для предотвращения инфекций, одной из основных причин летальности при аутоиммунных ревматических заболеваниях. В настоящее время контроль безопасности вакцин включен в сферу задач фармакологического надзора, однако охват вакцинацией больных аутоиммунными ревматическими заболеваниями остается низким в связи с недостаточной информированностью как ревматологов, так и больных.

Ключевые слова: вакцинация, аутоиммунные ревматические заболевания, фармакологический надзор.

Основные отечественные руководства и клинические рекомендации по ревматологии, опубликованные за предшествующую четверть века, не содержат никакой информации о вакцинации для профилактики инфекций при аутоиммунных ревматических заболеваниях (АРЗ) [1-5]. Несмотря на то, что уже были публикации освещающие частые инфекции, вызванные как АРЗ, так и иммуносупрессивными препаратами [6]. Специальный анализ тридцати девяти исследований, посвященных заболеваемости и / или исходам инфекции у больных АРЗ показал, что инфекционные заболевания являются основной причиной их смертности, но не обнаружил данных о профилактических мерах [7]. Давно известно, что для профилактики инфекций применяют вакцинацию, однако с одной стороны ее эффект может быть снижен у больных АРЗ, а с другой имеется потенциальный риск обострения основного заболевания. Поэтому возникла необходимость в подготовке соответствующих рекомендаций, что и было сделано в 2011 г экспертами Европейской антиревматической лиги (EULAR) [8]. Были сформулированы ключевые вопросы:

1. Повышен ли риск инфекций против которых имеются вакцины, при АРЗ в целом, и особенно у больных с активным заболеванием, а также у применяющих иммуномодуляторы?

2. Уменьшают ли вакцины риск инфекций у больных АРЗ в целом, при нестабильном заболевании и у применяющих иммуномодуляторы?

3. Наносят ли вакцины какой-либо вред больным АРЗ в целом, при нестабильном заболевании и у применяющих иммуномодуляторы?

4. Влияет ли время вакцинации в зависимости от активности заболевания и получения иммуномодулирующих препаратов на эффективность вакцинации при АРЗ?

5. Влияет ли время вакцинации в зависимости от активности заболевания и приема иммуномодуляторов на возникновение серьезного вреда при АРЗ?

6. Повышает ли ревакцинация какими-либо вакцинами ее эффективность у больных АРЗ?

7. Увеличивает ли ревакцинация какой-либо вакциной вред при АРЗ?

8. Рентабельна ли вакцинация при АРЗ?

Определены АРЗ, вакцины и лекарственные препараты в качестве поисковых запросов.

Результатом явились 13 рекомендаций, после каждой в скобках указывается степень доказательности, сила рекомендации и оценка голосования Delphi (Уровни достоверности данных и убедительности рекомендаций представлены в приложении, таблицы 3,4).

Рекомендации

1) Статус вакцинации должен быть оценен при первоначальном обследовании больных

АРЗ (степень доказательности невозможна; сила рекомендации D; голосование Delphi 9,50)

Необходимо уточнить какие вакцины больной получал в прошлом. Можно рассмотреть возможность вакцинации в случае пропущенных прививок, которые рекомендуются для населения в целом. Кроме того, следует выяснить неблагоприятные реакции и обострения АРЗ после предыдущих вакцинаций, поскольку они могут быть (относительными) противопоказаниями для последующих вакцинаций

(2) Вакцинацию больным АРЗ предпочтительнее проводить в период стабилизации заболевания (степень доказательности невозможна; сила рекомендации D; голосование Delphi 8.88). Обусловлено это тем, что не проводилось соответствующих сравнительных исследований по оценке эффективности и вреда вакцинаций у больных со стабильным и нестабильным АРЗ. Более того, почти все исследования вакцинаций больных АРЗ касались латентного заболевания. Исследования, в которых участвовали небольшое число больных с умеренной или высокой активностью заболевания были единичными [9], что не позволяет сделать вывод о безопасности и эффективности вакцинации. Поэтому, исходя из теоретического риска обострения болезни после вакцинации у нестабильных больных, согласно мнению экспертов, вакцинацию предпочтительнее проводить в период стабилизации болезни.

(3) По возможности следует избегать применения живых аттенуированных вакцин у больных с ослабленным иммунитетом и АРЗ (степень доказательности IV; сила рекомендации D; голосование Delphi 9.25).

Живые аттенуированные вакцины могут приводить к возникновению инфекции.

(4) Вакцинацию больным АРЗ можно проводить в период применения базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) и ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО) α , но лучше до начала биоло-

гической анти-В-клеточной терапии (степень доказательности IIa; сила рекомендации B; голосование Delphi 9.13).

Эффективность вакцинации в период применения БПВП, глюкокортикоидов(ГК) и / или ингибиторов ФНО α изучалась у РА, системной красной волчанкой (СКВ), ANCA-ассоциированным васкулитом (ААВ) и системным склерозом(СС). Были рассмотрены вакцинации против гриппа, пневмококка, гепатита В, столбнячного анатоксина и гемофильного гриппа типа b. Большинство контролируемых исследований показали эффективность вакцинации у больных АРЗ, сравнимую со здоровыми людьми, хотя некоторые авторы отметили снижение ее эффективности.

В идеале вакцины следует вводить до начала биологической терапии, истощающей В-клетки, или, если больные уже получают такое лечение, по крайней мере через 6 месяцев после начала, но за 4 недели до следующего курса.

(5) Следует настоятельно рассмотреть вопрос о вакцинации против гриппа инактивированной вакциной больных АРЗ (степень доказательности Ib – III; сила рекомендации B – C; голосование Delphi 9.00)

Хотя точная частота гриппа у больных АРЗ неизвестна, риск смерти от легочных инфекций у них повышен. Было показано, что вакцинация против гриппа снижает количество госпитализаций и смертность от гриппа / пневмонии у пожилых больных АРЗ, хотя нет исследований, которые были бы достаточно мощными в отношении безопасности.

(6) 23-валентная полисахаридная пневмококковая вакцинация (ППВ23) настоятельно рекомендуется больным АРЗ (степень доказательства Ib – III; сила рекомендации B – C; Delphi 8.19)

Не вызывает сомнений, что больные АРЗ имеют повышенный риск смерти от легочных инфекций по сравнению с населением в целом, при этом пневмококки считаются одним из основных возбудителей. Пневмококковая вакцинация вызывает достаточный или немного сниженный гуморальный ответ у больных РА, СКВ, псориатическим артритом(ПсА), анкилозирующим спондилитом(АС) и СС, даже при лечении метотрексатом (МТ), в сочетании с ингибиторами ФНО α . Однако ритуксимаб снижает гуморальный ответ после пневмококковой вакцины. Пневмококковая вакцинация представляется безопасной для больных АРЗ, но проведенные исследования не имели достаточной мощности для ее анализа.

(7) Больные АРЗ должны пройти вакцинацию против столбнячного анатоксина

в соответствии с рекомендациями для населения. В случае обширных и / или инфицированных ран у больных, получавших ритуксимаб в течение предшествовавших 24 недель, следует провести пассивную иммунизацию столбнячными иммуноглобулинами (степень доказательности II; сила рекомендации B – D; голосование Delphi 9.19)

(8) Вакцинация против опоясывающего герпеса может быть рассмотрена для больных

АРЗ (уровень доказательности III – IV; сила рекомендации C – D; голосование Delphi 8,00)

По сравнению с населением в целом, больные РА, СКВ, ААВ и полимиозитом / дерматомиозитом (ПМ /

ДМ) имеют повышенный риск развития опоясывающего герпеса. РА сам по себе является фактором риска, а риск развития опоясывающего герпеса повышается у получавших ГК, ингибиторы ФНО α и БПВП, особенно циклофосфамид, азатиоприн и лефлуноמיד, но не МТ. Наблюдается повышенный риск опоясывающего герпеса(ГЗ) у больных СКВ при лечении ритуксимабом. Представляется разумным вводить вакцину против ГЗ только больным АРЗ у которых определяются антитела к ветряной оспе, чтобы предотвратить инфицирование ветряной оспой вакцинным штаммом.

(9) Вакцинация против вируса папилломы человека(ВПЧ) должна рассматриваться у отдельных больных АРЗ (уровень доказательности III; сила рекомендации C – D; голосование Delphi 8.44)

Во многих странах рекомендуется молодым женщинам должна рассматриваться для женщин с СКВ в возрасте до 25 лет. Однако четырехвалентная вакцина против ВПЧ связана с венозными тромбоэмболическими неблагоприятными реакциями (НР).

(10) Больным, страдающим гриппом и гипоспленией / асплениями, рекомендуется вакцинация от пневмококков, гемофильного гриппа и менингококка С (степень доказательности IV; сила рекомендации D; голосование Делфи 9,50).

Больные с гипоспленией / асплениями, подвержены риску заражения так называемой «подавляющей постспленэктомической инфекцией (ППИ)», вызываемой инкапсулированными бактериями (например, *Streptococcus pneumoniae*), а смертность от ППИ достигает 70%. ППИ может возникать как вторичная инфекция после заражения гриппом. Нет исследований, посвященных эффективности вакцинации для предотвращения ППИ больных с гипоспленией / асплениями, но общепринятой считается вакцинация таких больных против гриппа, стрептококковой пневмонии, геморрагического гриппа и менингита.

(11) Вакцинация против гепатита А и / или В рекомендуется только больным входящим в группу риска (уровень доказательности II – III; сила рекомендации B – D; голосование Delphi 9.13).

Данные о заболеваемости гепатитом А и В больных АРЗ отсутствуют. Реактивация гепатита В у больных АРЗ была описана после лечения БПВП или сразу после прекращения их приема (включая ингибиторы ФНО α). Однако сравнительные исследования не были опубликованы, поэтому невозможно установить, было ли причиной обострения гепатита иммуносупрессивное лечение, активность АРЗ или естественное течение гепатита В. Вакцинация против гепатита В эффективна у большинства больных АРЗ. Вакцинация от гепатита А и / или В рекомендуется только при наличии риска этими инфекциями (поездки в эндемичные по гепатиту А и / или В страны или проживание в них); повышенный риск заражения или подтвержденное воздействие гепатита А и / или В (например, из-за медицинской профессии, инфицированного члена семьи или контактов) только при отсутствии антител к вирусам гепатита А и / или В.

(12) Больным АРЗ, которые планируют путешествовать, рекомендуется сделать прививки в соответствии с общими правилами, за исключением живых аттенуированных вакцин, которых следует по

возможности избегать больным АРЗ с ослабленным иммунитетом (нет степени доказательности; сила рекомендации D; голосование Delphi 9.25)

Неизвестно, имеют ли больные АРЗ повышенный риск заражения инфекциями, связанными с поездками, предупреждаемыми с помощью вакцинации.

(13) Вакцинация БЦЖ не рекомендуется больным АРЗ (степень доказательности III; сила рекомендации C – D; голосование Delphi 9,38)

У больных РА и СКВ повышен риск заболевания туберкулезом (ТБ). Однако большинство случаев ТБ представляют собой реактивацию ранее перенесенной латентной ТБ-инфекции. Доказано, что вакцинация не предотвращает развитие ТБ у взрослых.

Эти рекомендации были основаны на данных предшествовавшего периода времени, мнениях отдельных экспертов в области ревматологии, клинической иммунологии, нефрологии, детской ревматологии /иммунологии и инфекционных болезней из 11 европейских стран. Однако, не было рандомизированных контролируемых исследований, посвященных эффективности вакцинации больных АРЗ. Следовательно, наивысшая сила этих рекомендаций – В. Спустя восемь лет после публикации этих рекомендаций больные АРЗ по-прежнему сохраняют повышенное бремя инфекций, связанное с основным заболеванием и иммуносупрессивной терапией, включая ГК, БПВП: обычные синтетические (осБПВП), генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) и таргетные синтетические (тсБПВП). Поскольку принцип «лечить до достижения цели» в настоящее время оправдывает интенсивную иммуносупрессивную терапию, профилактика инфекций имеет решающее значение для больных АРЗ. Тем не менее, популяция АРЗ повсеместно страдает от неоптимального внедрения вакцинации, частично из-за низкого уровня направлений на вакцинацию ревматологами и другими врачами. Другой важный фактор низкого уровня вакцинации связан с опасениями по поводу эффективности, иммуногенности и безопасности вакцинации. Поэтому рекомендации EULAR по вакцинации больных АРЗ были обновлены в 2019 году. В работе приняли участие 21 эксперт, включая больных, ревматологов, иммунологов, инфекционистов, представляющих восемь стран [10], подготовивших вопросы, требующих ответа:

► Какова частота или распространенность инфекций, предотвращаемых с помощью вакцин, у взрослых больных АРЗ?

► Какова эффективность, иммуногенность и безопасность имеющихся вакцин для взрослых больных АРЗ?

► Являются ли вакцины эффективными и иммуногенными у взрослых больных АРЗ, получающих иммунодепрессанты и БПВП?

► Каким образом вакцинация домашних, включая новорожденных, влияет на профилактику болезней при АРЗ, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, и на безопасность больных?

Был определен перечень АРЗ, лекарственных препаратов и вакцин для подготовки обновленных рекомендаций.

Аутоиммунные воспалительные ревматические заболевания

► Ревматоидный артрит, ювенильный идиопатический артрит

► Болезнь Стилла взрослых

► Системная красная волчанка, синдром Шегрена, антифосфолипидный синдром

► Системный склероз, смешанное заболевание соединительной ткани

► Полимиозит, дерматомиозит, антисинтетазный синдром, клинически амиопатический дерматомиозит, тельца включения миозит, эозинофильный миозит, эозинофильный фасциит

► Псориатический артрит, спондилоартропатия

► Ревматическая полимиалгия

► Гигантоклеточный артериит, артериит Такаясу

► Связанный с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (ANCA) васкулит: гранулематоз с полиангиитом, микроскопический полиангиит, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (синдром Чердж-Стросса)

► Узелковый полиартериит

► Криоглобулинемический синдром

► Болезнь Гудпасчера

► Болезнь Бехчета

► Рецидивирующий полихондрит

► Синдромы периодической лихорадки

► Семейная средиземноморская лихорадка

Лекарственные препараты

► Глюкокортикоиды

► Синтетические БПВП: метотрексат, лефлуномид, сульфасалазин, гидроксихлорохин, азатиоприн

► Препараты микофеноловой кислоты

► Ингибиторы кальциневрина: циклоспорин, такролимус.

► циклофосфамид

► ГИБП: инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, цертолизумаб, голимумаб, абатацепт, тоцилизумаб, ритуксимаб, секукинумаб, белимумаб, анакинра, канакинумаб

► Целевые синтетические БПВП: тофацитиниб, барицитиниб

Вакцины.

Инактивированные, против:

► Дифтерии, гепатита А, гепатита В, гемофильного гриппа типа b, вируса папилломы человека, гриппа, Neisseria meningitides, коклюша, полиомиелита, стрептококковой пневмонии, столбняка, клещевого энцефалита

Живые аттенуированные, против

► Кори, эпидемического паротита, полиомиелита, брюшного тифа, ветряная оспа, желтой лихорадки

В результате были сформулированы шесть всеобъемлющих принципов и девять рекомендаций (таблицы 1 и 2).

Таблица 1. Общие принципы вакцинации больных АРЗ

	Общие принципы	Уровень согласия (%)
1.	Статус вакцинации и показания для дальнейшей вакцинации больных АРЗ должны ежегодно оцениваться консилиумом ревматологов.	100%
2.	Персонализированная программа вакцинации должна быть объяснена больному, обеспечивая основу для совместного принятия решений, и должна выполняться совместно лечащим врачом, ревматологом и больным.	94%
3.	Вакцинацию больным АРЗ предпочтительно проводить в период низкой активности болезни.	94%
4.	Вакцины предпочтительно вводить до запланированной иммуносупрессии, в частности анти-В-клеточной терапии.	100%
5.	Инактивированные вакцины можно назначать при АРЗ в период лечения ГК, БПВП.	100%
6.	Живые аттенуированные вакцины можно с осторожностью назначать больным АРЗ.	53%

Таблица 2 Рекомендации по вакцинации больных АРЗ с уровнем доказательств заболеваемости / распространенности, эффективности, иммуногенности, безопасности, силы рекомендаций (СР) и уровня согласия экспертов

Рекомендации	Заболеваемость	Эффективность	Иммуногенность	Безопасность	СР*	Уровень согласия (0–10), %≥8
1. Большинству больных АРЗ следует настоятельно рекомендовать вакцинацию против гриппа.	2b	2b	2a	2b	B	9.4 7–10 93%
2. Большинству больных АРЗ следует настоятельно рекомендовать вакцинацию против пневмококка.	2b	4	2a	4	C	8.7 6–10 93%
3. Больные АРЗ должны пройти вакцинацию от столбняка анатоксином в соответствии с рекомендациями для населения в целом. Следует рассмотреть возможность пассивной иммунизации больных, получающих анти-В-клеточную терапию.	НД	НД	2b	4	B D	9.5 8–10 100%
4. Больным АРЗ с высоким риском следует проводить вакцинацию против гепатита А и гепатита В. В определенных ситуациях показана бустерная или пассивная иммунизация.	ВГА – НД ВГВ 2b	НД	2b	4	B C	9.6 8–10 100%
5. Вакцинация против опоясывающего герпеса может быть рассмотрена у больных АРЗ из группы высокого риска.	2b	2b	2b	4	B	9.1 7–10 93%
6. Больным АРЗ следует избегать вакцинации против желтой лихорадки.	НД	НД	2b	4	D	9.2 6–10 85.7%
7. Больные АРЗ, в частности СКВ, должны получать вакцинацию против ВПЧ в соответствии с рекомендациями для населения в целом.	2b	НД	2b	4	C	9.5 8–10 100%
8. Членов семьи больных АРЗ следует поощрять к вакцинации в соответствии с национальными рекомендациями, за исключением пероральных полиовакцин.	НД	НД	НД	НД	D	9.1 7–10 93%
9. Следует избегать применения живых аттенуированных вакцин в течение первых 6 месяцев жизни новорожденным от матерей, получавших биопрепараты во второй половине беременности.	НД					

* Сила рекомендации(СР) в первую очередь основывалась на данных об эффективности. АРЗ- аутоиммунные воспалительные ревматические заболевания; ВГА - вирус гепатита А; ВГВ, вирус гепатита В; ВПЧ, вирус папилломы человека; НД, недоступно; СКВ, системная красная волчанка.

Для оценки результатов вакцинации важны следующие показатели:

- Способность предотвращать инфекции, «эффективность».

- Способность вызывать гуморальный и/или клеточный иммунный ответ «иммуногенность».

- Сила рекомендаций (СР), основанная на уровне доказательств эффективности вакцинации.

• Безопасность вакцинации, подразумевающую отсутствие серьезных НР и вреда для основного заболевания. Безопасность является серьезной проблемой, особенно для живых аттенуированных вакцин.

Из шести общих принципов вакцинации (табл.1), три возникли из рекомендаций №2–4, опубликованных в версии 2011 года, и были включены в общие принципы из-за их важности и общего характера. Статус вакцинации и показания для дальнейшей вакцинации больных АРЗ ежегодно оцениваемые консилиумом ревматологов, представляет собой всеобъемлющий принцип, а не рекомендацию. В версии 2011 года первая рекомендация касалась оценки статуса вакцинации больных АРЗ на начальном этапе обследования без определения ответственного. Текущая версия подчеркивает необходимость ежегодной оценки, делегируя ответственность лечащему ревматологу или консилиуму ревматологов. Как указано в версии 2011 г, необходимо знать прививочный анамнез, НР и эпизоды обострения основного АРЗ после предшествовавших вакцинаций. Персонализированная программа вакцинации должна быть объяснена больному консилиумом ревматологов, обеспечивая основу для совместного принятия решений и должна выполняться совместно лечащим врачом, консилиумом ревматологов и больным. Консилиум ревматологов должен информировать больных о риске инфекций и показаниях для вакцинации, о соотношении вреда и пользы вакцинации и поощрять больных придерживаться соответствующего графика вакцинации.

Учитывая ограниченность знаний о безопасности и иммуногенности вакцинации у больных с активным АРЗ, вакцинации по мнению экспертов, предпочтительнее в период стабилизации болезни. Однако у больных с активным заболеванием вакцинацию нельзя исключать и следует рассматривать в индивидуальном порядке. Вакцинация предпочтительнее до запланированной иммуносупрессии, в частности до анти-В-клеточной терапии. Этот важный принцип, основанный на четвертой рекомендации в версии 2011 года, был далее расширен. Достигнут четкий консенсус относительно подавляющего эффекта ритуксимаба на гуморальный ответ вакцинации против гриппа и пневмококка у больных РА, спондилоартропатией (СпА) и СКВ. Таким образом, вакцинацию в идеале следует проводить до запланированной иммуносупрессивной терапии (анти-В-клеточной). В случае неиммунизированных больных в период применения анти-В-клеточной терапии, вакцинация должна проводиться в следующем временном окне: по крайней мере, через 6 месяцев после и за 4 недели до следующего назначения. В случаях, когда это временное окно для иммунизации невозможно, вакцинация может рассматриваться на фоне анти-В-клеточной терапии, учитывая потенциальный субоптимальный ответ на вакцину.

Инактивированные вакцины можно назначать при АРЗ в период лечения ГК и БПВП.

Накопленные данные за последние годы подтвердили назначение больным АРЗ при иммуносупрессивной терапии вакцин против гриппа, пневмококка,

столбнячного анатоксина, ВГВ, ВГА и вируса папилломы человека (ВПЧ). В большинстве исследований была достигнута иммунная защита без серьезных НР, хотя в большинстве исследований период наблюдения был коротким. В рекомендациях 2011 г. третья рекомендация гласила, что следует по возможности избегать использования живых аттенуированных вакцин у больных с ослабленным иммунитетом и АРЗ, поскольку эти вакцины содержат живые аттенуированные микроорганизмы, которые теоретически могут вызывать инфекции в восприимчивой популяции. По мнению экспертов, предпочтительное временное окно для вакцинации живыми вакцинами составляет 4 недели до начала лечения. Однако вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи и живые аттенуированные вакцины против ГЗ могут быть исключением.

Дано определение «иммуносупрессивной терапии»:

• ГК в течение ≥ 2 недель в дозах, эквивалентных преднизону 20 мг / день или 2 мг / кг массы тела.

• Метотрексат (МТХ) $\geq 0,4$ мг / кг / неделя, азатиоприн $\geq 3,0$ мг / кг / день или 6-меркаптопурин $\geq 1,5$ мг / кг / день, тогда как дозы ниже этих уровней могут рассматриваться как иммуносупрессия «низкой степени».

• Уровень иммуносупрессии при длительном лечении низкими дозами ГК требует дальнейшего изучения.

• Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) и цсБПВП.

В обновленных рекомендациях, шесть, касающихся вакцинации против гриппа, пневмококка, столбняка, ВГА, ВГВ, а также против ВПЧ, основаны на рекомендациях 2011 г. с некоторыми изменениями. Рекомендации (бывшие № 10, № 12 в версии 2011 г.), касающиеся вакцинации больных АРЗ с гипоспелензией / аспленией, вакцинации БЦЖ путешественников больных АРЗ, удалены поскольку не имеют значения в повседневной ревматологической практике. Рекомендация для путешественников больных АРЗ (бывшая № 13) была отменена из-за ее неспецифичности. На основании мнения экспертов были сформулированы две новые рекомендации (№8, №9), касающиеся вакцинации членов семьи больных АРЗ и новорожденных, матери которых получали получали ГИБП во время беременности.

Большинству больных АРЗ следует настоятельно рекомендовать вакцинацию против гриппа. Эта рекомендация, занявшая 5-е место в версии 2011 г., осталась практически неизменной, за исключением замечания о том, что вакцину следует рассматривать для большинства, а не для всех больных.

Пока нет убедительных эпидемиологических данных, оправдывающих универсальную вакцинацию против гриппа для всей популяции больных АРЗ. Например, больные АС, получающие только нестероидные противовоспалительные препараты, не относящихся к иммуносупрессивным и, следовательно, не подвергаются повышенному риску заболеваний, связанных с гриппом. Тем не менее, большая часть популяции АРЗ, в частности, на иммуносупрессивной терапии, получает пользу, поскольку се-

зонная трехвалентная субъединичная вакцина против гриппа снижает заболеваемость и бактериальные осложнения, госпитализацию и смертность.

Доказано, что вакцинация против гриппа является иммуногенной у больных РА, СКВ, ANCA-ассоциированным васкулитом (ААВ), СС и ПсА, леченных всеми классами БПВП, кроме ритуксимаба. ИР вакцинации против гриппа у больных АРЗ сопоставимы с контрольными группами здоровых.

Большинству больных АРЗ следует настоятельно рекомендовать вакцинацию от пневмококка. В эту рекомендацию (№ 6 в версии 2011 г) были внесены изменения, определяющие круг кандидатов на пневмококковую вакцину как «большинство» больных АРЗ потому, что у них особенно высок риск легочной инфекции. В настоящее время доступны две пневмококковые вакцины: 23-валентная пневмококковая полисахаридная вакцина (ППВ23) и 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина (ПКВ13).

Больные АРЗ должны пройти вакцинацию столбнячным анатоксином в соответствии с рекомендациями для населения в целом. Следует рассмотреть возможность пассивной иммунизации пациентов, получающих анти-В-клеточную терапию. Содержание данной рекомендации практически не изменилось (рекомендация № 7 в версии 2011 г.), за исключением перефразирования второго утверждения. Ни в одном исследовании не оценивалась частота инфицирования столбняком после вакцинации. В целом, больным АРЗ рекомендуется пройти вакцинацию столбнячным анатоксином в соответствии с рекомендациями для населения. Больные РА и СКВ демонстрируют удовлетворительную иммуногенность для вакцинации столбнячным анатоксином, сравнимую со здоровыми контрольными пациентами. Это также верно для больных РА, принимающих иммунодепрессанты, включая тех, кто лечился ритуксимабом 24 неделями ранее. Хотя нет данных относительно эффективности вакцины столбнячного анатоксина под влиянием анти-В-клеточной терапии, предполагается, что ее эффективность в этой ситуации снижается. Поэтому, согласно мнению экспертов, в случае высокого риска заражения столбняком больных, получающих анти-В-клеточную терапию, следует рассмотреть возможность пассивной иммунизации столбнячным иммуноглобулином.

Первоначальная рекомендация по вакцинации против ВГА и ВГВ (№ 11 в версии 2011 г.) была расширена в отношении показаний к бустерной или пассивной иммунизации в конкретных случаях. Данных о заболеваемости / распространенности ВГА при АРЗ нет.

Больным АРЗ с риском заражения гепатитом А (путешествующим в эндемичные страны или проживающим в них) рекомендуется пройти вакцинацию против ВГА. Если это невозможно, как в случае с путешественником в последнюю минуту, следует подумать о пассивной иммунизации перед конкретным путешествием. Данные об эффективности вакцинации против гепатита В у больных АРЗ отсутствуют, поэтому в соответствии с предыдущими рекомендациями вакцину против HBV следует вводить только больным из группы риска.

Вакцинация против ГЗ может быть рассмотрена у больных АРЗ из группы высокого риска. Эта рекомендация осталась идентичной рекомендации № 8 в версии 2011 года. Больные АРЗ (особенно СКВ) подвержены повышенному риску ГЗ по сравнению с населением в целом. Однако, отсутствуют крупные проспективные испытания, достаточно мощные для оценки безопасности этой живой аттенуированной вакцины.

Больным АРЗ следует избегать вакцинации против желтой лихорадки.

Это недавно сформулированная рекомендация. Обоснование особого обращения к вакцине против желтой лихорадки связано с тем, что поездки в эндемичные по желтой лихорадке районы Южной Америки и Африки стали популярными в европейских странах, и часто возникает вопрос о вакцинации против желтой лихорадки больных АРЗ. Состоялось обсуждение сохранения рекомендации № 12 из версии 2011 года, касающейся путешествующих больных АРЗ. Большинство экспертов согласилось с тем, что предыдущая рекомендация № 12 носила слишком общий характер, советуя вакцинировать путешествующих больных АРЗ в соответствии с общими правилами, за исключением отказа от живых аттенуированных вакцин. Добавление нового, хотя и ограниченного, опыта привело к специальной рекомендации по вакцине против желтой лихорадки. Вакцина против желтой лихорадки - это живая аттенуированная вакцина. Одной дозы достаточно для обеспечения устойчивого иммунитета. Вакцина рекомендуется для людей, которые путешествуют или живут в эндемичных по желтой лихорадке районах Африки и Южной Америки. Однако, больные АРЗ в условиях иммуносупрессии должны избегать вакцинации против желтой лихорадки из-за риска индуцирования инфекции. Для больных АРЗ, путешествующих в эндемичные страны, можно рассмотреть возможность отказа от иммуносупрессивной терапии для обеспечения безопасной вакцинации. Продолжительность отмены иммунодепрессантов должна основываться на фармакокинетике каждого препарата.

Больные АРЗ, особенно больные СКВ, должны получать вакцинацию против ВПЧ в соответствии с рекомендациями для населения в целом. Рекомендация относительно вакцинации против ВПЧ (№ 9 в версии 2011 г.) была изменена: вместо того, чтобы рассматривать вакцину против ВПЧ для «избранных» больных АРЗ, формулировка была изменена на «больные АРЗ», в частности больные СКВ». Причина этой модификации была основана на том факте, что основная масса доказательств эпидемиологии ВПЧ у больных АРЗ основана на исследованиях с участием женщин больных СКВ, особенно подверженных высокому риску заражения гениталий. Таким образом, вакцинация против ВПЧ должна поощряться для больных АРЗ, с особым вниманием к больным СКВ.

Иммунокомпетентных членов семьи больных АРЗ следует поощрять к вакцинации в соответствии с национальными рекомендациями. Эта рекомендация, основанная на мнении экспертов, является новой и соответствует рекомендациям международных обществ. Иммунокомпетентные люди, живущие в до-

мохозяйстве с больными с ослабленным иммунитетом, должны получать инактивированные вакцины, а также живые аттенуированные вакцины в соответствии с национальными рекомендациями. Следует избегать пероральной вакцины против полиомиелита из-за риска передачи инфекции членам семьи, поскольку существует небольшой риск вакцино-ассоциированного паралитического полиомиелита у членов семьи с ослабленным иммунитетом. Больным с высоким иммунодефицитом следует избегать использования подгузников младенцев, вакцинированных против ротавируса, в течение как минимум 4 недель после вакцинации. Следует избегать контакта с лицами, у которых развиваются кожные поражения после вакцинации ГЗ.

Следует избегать применения живых аттенуированных вакцин в течение первых 6 месяцев жизни новорожденным от матерей, получавших ГИБП во второй половине беременности.

В заключение авторы обновленных рекомендаций EULAR отметили, что заметно увеличилось число исследований, касающиеся безопасности, иммуногенности и эффективности вакцинации больных АРЗ, что позволяет корректировать рекомендации.

В отечественных рекомендациях по ревматологии предназначенных практикующим врачам -ревматологам, терапевтам, врачам всех специальностей, студентам старших медицинских курсов вопросы вакцинации отражены только при РА в разделе вакцинация. Поскольку БПВП и ГИБП обладают способностью подавлять поствакцинальный иммунитет, всем больным РА рекомендовано следующее:

- Вакцинация(инактивированные вакцины) против инфекции вирусом гриппа и пневмококковой инфекции(уровень доказательности В),
- Вакцинация против инфекции вирусом гепатита В рекомендуется в группах высокого риска (медицинские работники и др.),
- Вакцинация против инфекции вирусом опоясывающего герпеса (ГЗ)рекомендуется больным старше 60 лет.
- Вакцинация живыми вакцинами (корь, краснуха, паротит, полиомиелит, ротавирусы, желтая лихорадка и др.)на фоне лечения ГИБП противопоказана.

Вакцинация возможна после отмены ГИБП:абатацепта (через 3),адалимумаба (через 3 мес), этанерцепта (через 1 мес) ,инфликсимаба (через 6мес), ритуксимаба (через 12 мес), тоцилизумаба (через 3 мес)[11,12].

Специально проведенный нами анализ статуса вакцинации у ста случайно отобранных больных РА, госпитализированных из разных регионов России в клинику, в первом квартале 2021 г, в связи с обострением и осмотренных комиссией ревматологов для решения вопроса о назначении ГИБП, обнаружил отсутствие вакцинации против гриппа, пневмонии, гепатита В и ГЗ у всех больных. Эксперты Европейской антиревматической лиги также отмечают низкий (субоптимальный) охват вакцинацией больных АРЗ[13].

Следует отметить, что за последние годы контроль безопасности вакцин включен в сферу интересов и задач фармаконадзора (ФН), хотя согласно первоначальному определению Всемирной Организации Здравоохранения, ФН – совокупность мероприятий, связанных с научными исследованиями и деятельностью, направленных на выявление, оценку и понимание неблагоприятных реакций и/или любых других проблем, связанных с применением лекарственных средств, предупреждение их возникновения и защиту больных [14]. Данных о влиянии противоревматических препаратов на эффективность вакцинации против COVID-19 очень мало и рекомендации EULAR пока не разработаны [15].

Таким образом, не смотря на две версии рекомендаций EULAR, охват вакцинацией больных аутоиммунными ревматическими заболеваниями остается низким, что по-видимому обусловлено недостаточной информированностью как ревматологов, так и больных.

Прозрачность исследования

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Приложение.

Таблица 3. Уровни достоверности доказательств с указанием использованной классификации уровней достоверности доказательств

Уровни достоверности	Описание
1a	Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) или РКИ с очень низким риском систематических ошибок
1b	Качественно проведенные мета-анализы, систематические, или как минимум одно проведенное РКИ с низким риском систематических ошибок
2a	Проведенное как минимум одно РКИ без рандомизации, низкий уровень ошибки
2b	Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные исследования со средним риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи
3	Неаналитические исследования (например: описания случаев, серий случаев, исследования случай-контроль)
4	Мнение экспертов/клинический опыт, наблюдения

Таблица 4. Уровни убедительности рекомендаций
с указанием использованной классификации уровней убедительности рекомендаций

Уровни убедительности	Описание
A	По меньшей мере один мета-анализ, систематический обзор или РКИ, оцененные как 1a, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие устойчивость результатов или группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные как 1b, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов
B	Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные как 2b, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 1a или 1b
C	Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные как 2a, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов; или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как
D	Доказательства уровня 3 или 4; или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2a

Литература:

1. Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология: Руководство для врачей / АМН СССР. - М.: Медицина, 1989. - 592 с.: ил.
2. Ревматические болезни / Руководства для врачей / Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. - М.: Медицина, 1997. - 520 с.: ил.
3. Клиническая ревматология (руководство для врачей) / под ред. чл.-корр РАМН проф. В.И. Мазурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2005. - 520 с.: ил.
4. Ревматология : национальное руководство / под ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 720 с. : табл.
5. Клинические рекомендации. Ревматология / Под ред. Е.Л. Насонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 288 с
6. Lortholary O, Gnreau T, Jarrousse B, Guillevin L. Maladies systmiques et infections: questions actuelles [Systemic diseases and infections: current questions]. Presse Med. 1996 Mar 2-9;25(8):370-5, 377-8.
7. Falagas ME, Manta KG, Betsi GI, Pappas G. Infection-related morbidity and mortality in patients with connective tissue diseases: a systematic review. Clin Rheumatol. 2007 May;26(5):663-70. doi: 10.1007/s10067-006-0441-9.
8. van Assen S, Agmon-Levin N, Elkayam O, et al. EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2011 Mar;70(3):414-22. doi: 10.1136/ard.2010.137216.
9. Louie JS, Nies KM, Shoji KT, et al. Clinical and antibody responses after influenza immunization in systemic lupus erythematosus. Ann Intern Med. 1978 Jun;88(6):790-2. doi: 10.7326/0003-4819-88-6-790.
10. Furer V, Rondaan C, Heijstek MW, et al. 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2020 Jan;79(1):39-52. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215882.
11. Российские клинические рекомендации. Ревматология / под ред. Е.Л. Насонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с.
12. Российские клинические рекомендации. Ревматология / под ред. Е.Л. Насонова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 448 с.
13. Белов Б.С., Тарасова Н.В., Муравьева Н.В. Современные подходы к вакцинации больных с ревматическими заболеваниями. Терапевтический архив. 2021;93(5):622-627. DOI:10.26442/00403660.2021.05200794
14. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система). Выпуск XVII. - М.: Видокс, 2016. - 1045 с. - (Библиотека Российского национального конгресса «Человек и лекарство»).
15. Braun-Moscovici Y, Kaplan M, Braun M, et al. Disease activity and humoral response in patients with inflammatory rheumatic diseases after two doses of the Pfizer mRNA vaccine against SARS-CoV-2. Ann Rheum Dis. 2021 Jun 18;annrheumdis-2021-220503. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220503.